

**POTENCIALES RIESGOS PARA LA INDEPENDENCIA EFECTIVA DE LA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA (UIF) DE EL SALVADOR**

**INSUMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PREVIO AL PERÍODO DE
EVALUACIONES MUTUAS**

**CENTRO DE ASESORÍA LEGAL ANTICORRUPCIÓN (ALAC) DE LA
FUNDACIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO (FUNDE)
CAPÍTULO NACIONAL DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL EN EL
SALVADOR**

10 DE FEBRERO, 2022

AUTOR: WILSON SANDOVAL

Introducción

El Salvador se encuentra próximo a participar de la ronda de evaluaciones mutuas en el mes de abril del año 2022, fecha probable de implementación de acuerdo con la calendarización hecha pública por el GAFI en su web oficial¹. En tal sentido, la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), mediante su Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), ponen a disposición del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) este breve insumo con la finalidad de que pueda ser considerado o retomado por el equipo evaluador, las autoridades locales y otros evaluadores externos, a fin de fortalecer el trabajo en materia anticorrupción que la UIF (Unidad de Investigación Financiera) desempeña específicamente en el marco del combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El documento en lo medular, pretende ser una descripción de la situación política- legal que se visualiza en El Salvador desde la experiencia de la sociedad civil organizada, que vigila atentamente la situación de independencia de entidades u organismos que velan por la integridad del sector tanto público como privado, en especial luego de los sucesos del 1 de mayo del año 2021 los cuales se describen en los próximos apartados.

1. La UIF en el ordenamiento jurídico salvadoreño

La Unidad de Investigación Financiera (UIF), se encuentra dentro de la estructura ya existente de otro organismo, en este caso, de la Fiscalía General de la República (FGR) tal y como lo indica el artículo 70 de su ley Orgánica (LOFGR)² en consonancia con el artículo 3 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos³ y artículo 4 del reglamento contra la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos. De acuerdo con el primero de los artículos citados, la Unidad posee tanto “autonomía técnica” como “autonomía operativa”, aspectos que se incorporaron en la normativa salvadoreña posterior a la suspensión del país en el Grupo

¹ Véase:

[https://www.fatfgafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&r=%2Bf%2Ffatf_country_en%2Fel+salvador&s=asc\(document_lastmodifieddate\)&table=1](https://www.fatfgafi.org/calendar/assessmentcalendar/?hf=10&b=0&r=%2Bf%2Ffatf_country_en%2Fel+salvador&s=asc(document_lastmodifieddate)&table=1)

² La Unidad de Investigación Financiera será dirigida por el Fiscal General de la República, como una oficina primaria adscrita, con autonomía técnica y operativa, encargada de recibir, procesar, analizar y diseminar a la autoridad competente en el marco de la Ley, información para prevenir y detectar el Lavado de Dinero y de Activos, así como la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los recursos necesarios para su funcionamiento deberán incluirse en el presupuesto de la Fiscalía General de la República."

³ Créase la Unidad de Investigación Financiera para el delito de lavado, como oficina primaria adscrita a la Fiscalía General de la República, que en el contexto de la presente Ley podrá abreviarse UIF. Los requisitos e incompatibilidades para pertenecer a la UIF, serán desarrollados en la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Egmont⁴ -por la ausencia de autonomía- lo que derivó en reformas impulsadas por la Asamblea Legislativa salvadoreña⁵. La LOFGR desarrolla en su articulado otros aspectos importantes tales como la estructura organizativa interna en la cual se deja establecido un esquema compuesto por el jefe de la Unidad, coordinadores de sección, contadores, expertos en áreas especializadas en ramas financieras, derecho, empresas, etc. analistas y personal administrativo.

De igual forma, dicha norma deja a la UIF como la única entidad nacional con la función de recepción, análisis y diseminación de la información procedente de los sujetos obligados en materia de lavado de dinero y de activos, así como la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva⁶. En relación con el tema específico del terrorismo, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo (LECAT), brinda un rol importante a la UIF, dándole la facultad de requerir a reportantes, información de servicios o transacciones que guarden relación con actos de terrorismo.⁷ En el año 2021, se aprobó un nuevo instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos, sustituyéndose así el instructivo anterior que data del año 2013. Sin embargo, el nuevo instructivo contempla una prórroga de seis meses, la cual finalizaría el día 6 de junio del año 2022⁸.

Otras normativas que recientemente se ha sumado al ordenamiento jurídico salvadoreño y que se vinculan con las operaciones de la UIF, es la Ley Bitcoin⁹, así como las “Normas técnicas para facilitar la aplicación de la Ley Bitcoin” emitidas por el Banco Central de Reserva (BCR). La primera de ellas porque establece el activo virtual¹⁰, como moneda de curso legal en El Salvador y, por lo tanto, debe ser considerada como sujeta de regulación frente al lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, tal y como lo estipulan las normas técnicas del BCR en sus artículos 4, 13 inc. 2, 15 literal “e”, 16, literal “f” y 21 inciso

⁴ Egmont Group, *Annual Report 2017/2018*, Sydney, Egmont Group, 2018, p. 37.

⁵ Decreto Legislativo número 904, publicado en el Diario Oficial número 28, tomo número 418, del 9 de febrero del año 2018.

⁶ Artículo 71 LOFGR.

⁷ Artículo 34 inc. 8 LECAT.

⁸ Acuerdo número 618 de la Fiscalía General de la República, de fecha 29 de noviembre del año 2021.

⁹ Decreto Legislativo, número 57, de fecha 8 de junio del año 2021, publicado en el Diario Oficial número 110, tomo 431, del 9 de junio del año 2021.

¹⁰ Según el artículo 1 de la Ley Bitcoin, se tiene el bitcoin como moneda de curso legal, irrestricto con poder ambulatorio, ilimitado en cualquier transacción y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas quieran realizar.

primero. Tales normas, abren un nuevo escenario en materia de regulación, que sin duda requerirá de la UIF ampliar sus desarrollos tecnológicos en los próximos meses de cara a lo exigido en los artículos 85 al 91 del nuevo instructivo antes mencionado, entre estos, la implementación de nuevos formularios para reportes de transferencias por parte de los entes obligados.

Lo anterior está asociado con la reciente concepción de un “Ecosistema Bitcoin” por parte del Estado salvadoreño conformado por entidades financieras como bancos, bancos cooperativos, sociedades de ahorro y crédito y proveedores de dinero¹¹, demarcadas en las “Normas técnicas para facilitar la participación de las entidades financieras en el ecosistema Bitcoin (NRP-29)” del BCR, documento que en su artículo 12¹² establece que deberán reportar a la UIF operaciones sospechosas en Bitcoin. A la fecha, el Estado salvadoreño mediante el poder Ejecutivo, ha manifestado la intención de incorporar en el ordenamiento jurídico, al menos 20 nuevas leyes o normas vinculadas a la “innovación” y “libertad” financiera, las cuales conllevarían un posible impacto en el rol de la UIF en el corto plazo¹³ puesto que esta tiene además como función según la normativa jurídica, sugerir la inclusión de información de nuevos sectores de la economía al sistema de lucha contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva¹⁴.

2. Situación política en El Salvador a partir del 1 de mayo del año 2021

El día 1 de mayo de 2021 la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador (en adelante AL), instalada a partir de esa fecha para iniciar su período legislativo, el cual finaliza el 30 de abril del 2024, emitió en esa primera sesión plenaria los siguientes decretos legislativos (DL):

1. DL No. 2, mediante el cual se destituyó a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (en adelante SC).

¹¹ Artículo 2 de las “Normas técnicas para facilitar la participación de las entidades financieras en el ecosistema Bitcoin”.

¹² Art. 12: Las entidades deberán reportar a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República un Informe de Operación Sospechosa de conformidad con los artículos 9, 9-A y 13 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. La entidad mantendrá la confidencialidad del contenido de dicho Informe de operaciones sospechosas.

¹³ Gobierno prepara 20 nuevas leyes sobre “innovación y libertad financiera” (2022, 4 de enero) El Diario de Hoy. <https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/bitcoin-criptomonedas/914481/2022/>

¹⁴ Art. 73, numeral 2 de la LOFGR.

2. DL No. 3, mediante el cual se nombraron a nuevos magistrados de la SC.
3. DL No. 4, mediante el cual se removió al Fiscal General de la República (FGR).
4. DL No. 5, mediante el cual se nombró a un nuevo FGR.

Esos decretos legislativos fueron promovidos por el partido Nuevas Ideas, el partido oficialista del Presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortiz, y que en la última elección parlamentaria celebrada el 28 de febrero de 2021, obtuvo un total de 56 diputados electos de los 84 que integran de forma completa la Asamblea Legislativa. Estas destituciones y a la vez sustituciones, se realizaron de manera ilegal¹⁵ con varios vicios constitucionales tanto por su forma abrupta de aprobación¹⁶, sin consenso, sin respeto a la Constitución, como por contener una clara violación a las garantías de independencia judicial y separación de atribuciones y competencias (División de Poderes). En materia de corrupción, puede advertirse que la sustitución del Fiscal Raúl Melara por el actual Fiscal General Rodolfo Delgado, se efectuó sin respetar las reglas de elección de dichos funcionarios consagrados en los art. 186 y 193 de la Constitución de El Salvador, y mucho menos se garantizó la independencia del nuevo fiscal Delgado, quedando evidenciada su vinculación con el Órgano Ejecutivo.¹⁷

A lo anterior, debe aunarse que, en el mes de agosto del año 2021, la AL aprobó reformas a la LOFGR, las cuales establecen la finalización de la carrera fiscal a las personas que hayan completado 60 años, debiendo "cesar inmediatamente en el ejercicio de sus funciones en la unidad organizativa en que se encontraren". A su vez, establece que el Fiscal General de la República, "por razones justificadas de conveniencia del servicio o por la complejidad y

¹⁵ Los magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional formaron pleno fuera de la sede de la Corte Suprema de Justicia, pues sus alrededores habían sido cercados por fuerzas policiales, para deliberar sobre la situación y decidir un curso de acción. A las 20 horas con 22 minutos pronunciaron, a pesar de los obstáculos que se interpusieron para su divulgación, un mandamiento judicial de inconstitucionalidad, (mandamiento 1-2020) en el que invalidaron la remoción de sus cargos. No obstante, la destitución de los magistrados era un hecho consumado y su decisión fue desconocida por las autoridades nacionales. Para ampliar al respecto véase: https://www.jurisprudencia.gob.sv/pdf/M_1-2021.pdf

¹⁶ Vicios de procedimiento: Falta de discusión parlamentaria y aprobación exprés, es un vicio constitucional y constituye un indicador de incumplimiento de las obligaciones del Estado salvadoreño en la lucha contra la corrupción, pues se ha tratado de actos de trascendencia y con impacto en la institucionalidad del Estado que han estado exentos de debate, en los que hay una intencional falta de transparencia al usar deliberadamente un procedimiento de dispensa de trámites previsto para situaciones excepcionales y urgentes, lo que oscurece sus motivaciones.

¹⁷ ¿Quiénes son los magistrados y el fiscal impuestos por la Asamblea Legislativa? (2021, 2 de mayo) El Diario de Hoy. <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/golpe-de-estado-a-la-corte-quienes-son-magistrados-fiscal/833866/2021/>

especialidad de los asuntos que se traten en una determinada unidad organizativa, podrá ordenar mediante acuerdo, el traslado temporal o permanente de los miembros". Ya el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados rechazó tales reformas, afectan severamente el principio de la separación de poderes y la independencia judicial de los órganos de justicia¹⁸.

Posteriormente, en el mes de diciembre del año 2021, el mismo Delgado fue reelegido por la AL como nuevo fiscal para un nuevo período de 3 años de forma cuestionable (2022-2025), al no cumplir el proceso de elección con los estándares internacionales en la materia, como la definición de un perfil del funcionario a elegir ni el establecimiento de criterios objetivos de evaluación de aspirantes, así como la omisión constitucional de la verificación de independencia político- partidaria, entre otros aspectos¹⁹. Dentro de los primeros pronunciamientos públicos de Delgado posterior a su reelección, indicó que “al no votar por mi [el] cometieron un error”, en referencia los partidos políticos que no dieron sus votos para su reelección y expresó además que “[tiene] que responder ante los diputados que decidieron en su momento confiar en la gestión que he realizado hasta este momento.”²⁰

En el escenario antes planteado, mediante el cual se destituyeron a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional (propietarios y suplentes) y al Fiscal General, mediante un modo de proceder contrario a la Constitución y a las leyes, es claro que sienta un precedente negativo en el ejercicio independiente de la función judicial (principalmente, en el control de constitucionalidad del actuar estatal) y de la investigación de los delitos, de competencia de la FGR. El precedente deja también el ejercicio independiente de la judicatura borrado con la destitución inconstitucional de los Magistrados, de modo que es el ente controlado (Asamblea Legislativa) quien decide cuándo el órgano de control se ha equivocado (Sala de lo Constitucional). En igual sentido opera la destitución del Fiscal General, pues la Asamblea

¹⁸ CIDH y Experto de la ONU rechazan reformas legislativas que destituyen jueces y fiscales en El Salvador y llaman a respetar las garantías para la independencia judicial (2021, agosto) Organización de Estados Americanos. <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/234.asp>

¹⁹ Véase: <https://accion-ciudadana.org/comunicado-de-prensa-eleccion-del-fiscal-general-de-la-republica/>

²⁰ Rodolfo Delgado habla de "porquería disfrazada de noticia periodística", pide respeto y dice responderá a quienes lo apoyaron: "Al no votar por mí cometieron un error" (2021, 23 diciembre) La Prensa Gráfica. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Rodolfo-Delgado-habla-de-porqueria-disfrazada-de-noticia-periodistica-pide-respeto-y-asegura-que-respondera-a-quienes-lo-apoyaron-Al-no-votar-por-mi-cometieron-un-error-20211223-0022.html>

Legislativa se ha atribuido la potestad de remover funcionarios de control sin el respeto de las reglas mínimas de debido proceso, rompiendo así con el orden constitucional y afectando gravemente el Estado de derecho.

3. Consecuencias al interior de la FGR a partir del 1 de mayo del año 2021

A partir de los acontecimientos políticos suscitados en mayo del pasado año, al interior de la FGR se llevaron a cabo cambios en diferentes unidades especializadas. El primero de estos, fue la desarticulación de la Unidad Anticorrupción (UA), dirigida por el entonces fiscal German Arriaza -ahora exiliado por temor a represalias- fue transferido a otra unidad el mismo mes de mayo en que tomó posesión el fiscal Delgado²¹. El ex jefe de la UA recibió presiones para renunciar según el mismo aseveró a la prensa internacional, dejándose de investigar los casos de corrupción en que se relacionaban a diferentes funcionarios de la actual administración del presidente de la República Bukele por nexos con pandillas²², algunos de los cuales ya han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos al ser nominados en la lista Engel y sancionados²³ por el Departamento del Tesoro mediante *Global Magnitsky Human Rights Accountability Act*²⁴.

De acuerdo con lo expresado por Arriaza a la prensa, el día en que expuso los casos de corrupción bajo su poder al fiscal Delgado, le fue prohibido acceder a su oficina, computadora y archivos²⁵. En el mismo mes de mayo, la jefa de la UA, Raquel Gómez, fue removida de su cargo sin emitirse más información pública al respecto desde la FGR. Otra unidad que se ha visto desarticulada tras la fecha en cuestión fue el “Grupo Especial Antimafia” (GEA), siendo sus instalaciones allanadas por parte de la FGR en el mes de enero del presente año. Algunos de los fiscales que pertenecieron a dicho Grupo y que trabajaron

²¹ Exfiscal salvadoreño dice que Gobierno anuló investigación sobre pacto con pandillas (2021, 28 de diciembre) Voz de América. <https://www.vozdeamerica.com/a/exfiscal-de-elsalvador-dice-gobierno-anulo-investigacion-sobre-pacto-con-pandillas/6373361.html>

²² Salvadoran ex-prosecutor says government quashed probe into pact with gangs (2021, 28 de diciembre) Reuters. <https://www.reuters.com/world/americas/exclusive-salvadoran-ex-prosecutor-says-government-quashed-probe-into-pact-with-2021-12-28/>

²³ Section 353 Corrupt and Undemocratic Actors Report (2021) <https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report/>

²⁴ Global Magnitsky Designations (2021, 08 de diciembre) <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211208>

²⁵ Exfiscal Arriaza dice que gobierno cerró investigación del acuerdo con pandillas y tuvo que exiliarse, según Reuters (diciembre, 28 de 2021) <https://diario.elmundo.sv/nacionales/exfiscal-arriaza-dice-que-gobierno-cerro-investigacion-del-acuerdo-con-pandillas-y-tuvo-que-exiliarse-segun-reuters>

junto al exfiscal Arriaza, también se encuentra exiliados por temor a represarías, al ser estos quienes fungieron como investigadores y trabajaron junto a la también desaparecida Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en El Salvador (CICIES) en casos de corrupción relacionados con funcionarios de la administración Bukele²⁶.

Respecto a la CICIES, una de las principales apuestas de trabajo coordinado entre el Estado salvadoreño -especialmente con la FGR- y la Organización de Estados Americanos (OEA), el Fiscal Delgado anunciaba en el mes de junio de 2021 su decisión de romper el convenio de cooperación con la Comisión, alegando que esta última invadía atribuciones constitucionales otorgadas al Fiscal General. Con tal decisión, se dio por cerrada la Comisión posteriormente por el Ejecutivo salvadoreño en un contexto en el cual se empezaban a visualizar posibles resultados de dicho esfuerzo anticorrupción. Parte de dichos resultados fueron presentados a la FGR por parte de la CICIES de más de una veintena de denuncias o avisos asociados al delito de negociaciones ilícitas posterior a diversos allanamientos dirigido por el exfiscal Arriaza en las instalaciones de entidades públicas, como el Ministerio de Salud en el mes de noviembre del año 2020²⁷ que a la fecha no han evidenciado novedades.

4. Potenciales riesgos para la independencia de la UIF

La nota interpretativa de la recomendación número 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señala que la UIF debe ser independiente y autónoma, lo que significa que debe contar con autoridad y capacidad para desempeñar sus funciones con plena libertad. De igual forma, la nota interpretativa hace hincapié en que la Unidad debe de permanecer libre frente a influencias o interferencia indebidas, como las de tipo política, gubernamental o industrial que pudiera comprometer su independencia operativa. Como antes se detalló en la descripción del ordenamiento jurídico que rodea a la Unidad en El Salvador, la legislación garantiza en principio el desarrollo de la recomendación antes mencionada, al dotar de libertad tanto técnica como operativa. Sin embargo, tal y como el Grupo Egmont lo ha

²⁶ Fiscalía allana oficinas de fiscales que realizaron la investigación Catedral (enero, 11 de 2022) https://www.elfaro.net/es/202201/el_salvador/25931/Fiscal%C3%ADa-allana-oficinas-de-fiscales-que-realizaron-la-investigaci%C3%B3n-Catedral.htm

²⁷ Fiscalía salvadoreña allana oficinas del Ministerio de Salud por compras durante emergencia por COVID (2020, 10 de noviembre) Voz de América. https://www.vozdeamerica.com/a/centroamerica_fiscalia-elsalvador-allanamiento-ministerio-salud-compras-emergencia-covid/6069316.html

señalado²⁸, la independencia acá relacionada, debe ser efectiva de cara a la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Una independencia efectiva no solo debe limitarse a la cuestión de la estructura administrativa de la UIF en la teoría, sino que también debe tener en cuenta como se aplica la estructura administrativa en la práctica, de cara a las acciones de actores individuales involucrados en su funcionamiento, como es el caso de aquellos que toman decisiones relacionadas con el presupuesto²⁹ de la Unidad. También, la independencia se encuentra asociada a que la UIF se encuentre en entorno con elementos estructurales y factores contextuales favorables y fuertes. De acuerdo con el Grupo Egmont³⁰, estos elementos incluyen la estabilidad política, Estado de Derecho, un sistema judicial eficiente, independiente y competente. Entre los factores contextuales, se encuentran algunos como los niveles de corrupción en el país o la madurez del sistema normativo.

Analizando las condiciones de los elementos estructurales en el país a la luz de lo descrito en el apartado a la situación política, es pertinente aseverar que el Estado de Derecho ha sido gravemente alterado al desaparecer el ejercicio de una judicatura independiente y que existe una intervención directa en la FGR, desde un órgano de poder -la Asamblea Legislativa- que ha socavado su independencia en materia de persecución del delito, desembocando en la persecución de fiscales involucrados en casos de corrupción asociados al poder político de turno. Ya el mismo GAFI ha sostenido que la ausencia o falta de los elementos estructurales o debilidades significativas en estas, pueden afectar o son un riesgo en la implementación de políticas o marcos legales contra el lavado de activos o financiamiento del terrorismo³¹. Dadas las condiciones descritas, es que se vuelve vital que sean constatadas o verificadas las condiciones de la UIF salvadoreña para el desempeño eficaz de su mandato y por ende su independencia efectiva.

²⁸ Grupo Egmont de Unidad de Inteligencia Financiera, *Entendiendo la independencia operativa y autonomía de las UIF*, Canadá, Grupo Egmont de Unidad de Inteligencia Financiera 2018, p. 24.

²⁹ El presupuesto de la Fiscalía General de la República, es aprobado por la Asamblea Legislativa a propuesta del Presidente de la República, de acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y la Constitución de la República. En el proceso, es la misma FGR quien presenta su anteproyecto de presupuesto ante el Ministerio de Hacienda y en tal sentido, es al interior de esta entidad que se define el presupuesto de la UIF, de conformidad con el artículo 70 LOFGR.

³⁰ Grupo Egmont op.Cit. p. 24

³¹ Financial Action Task Force, *Assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems*, Francia, FATF, 2020, p. 7

Además de la situación de los elementos estructurales, la situación de los factores contextuales también es un aspecto para considerar de cara a analizar la situación de riesgo que corre la independencia efectiva de la UIF en el país, entre éstos los niveles de corrupción que se han agudizado a partir de la situación negativa del Estado de Derecho y la independencia judicial. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de *Transparency International* (TI) del año 2021, el país se ubica con 34 puntos de 100 posibles, cayendo dos puntos en comparación con el año 2020. A la vez, TI sugiere que El Salvador es un país a “observar”³² debido a los atentados a la democracia que se han propiciado desde el poder político y la falta de medidas adecuadas o que son débiles para combatir la corrupción desde las entidades correspondientes, como la FGR y Corte Suprema de Justicia.

Otro elemento importante sobre la independencia es que la UIF cuente con los recursos adecuados para ejecutar sus funciones, incluyendo aquellos de tipo tecnológicos. Esto se ve de trascendencia de cara a la ya mencionada implementación del “Ecosistema Bitcoin”. Como se mencionó previamente, el nuevo instructivo de la UIF establece que esta debe ampliar sus desarrollos tecnológicos en los próximos meses del presente año a fin de estar a tono con la legislación relativa a Bitcoin, lo cual requeriría de financiamiento para dicho desarrollo, así como de recursos técnicos. Ya el GAFI ha concluido que este tipo de activos virtuales - “moneda de curso legal” para El Salvador- representan además de una oportunidad financiera, oportunidades para que los lavadores de dinero o financiadores del terrorismo laven sus ganancias fuera del sistema financiero regulado y dificultar que los sujetos obligados identifiquen actividades sospechosas de manera oportuna³³. En tal sentido, es también prioritario verificar que la UIF cuente con estos recursos que, de no contarse, ponen en riesgo su independencia operativa.

Otro elemento importante para la independencia de la Unidad es lo relativo a la protección de la información que recibe y la información que genera. Ya el GAFI ha establecido en su recomendación número 29 que la protección de la información es esencial, y que esta tiene que estar firmemente protegida, tiene que intercambiarse y utilizarse sólo de acuerdo con los

³² IPC 2021 para las Américas: una región en crisis (2022, 25 de enero) Transparency International. <https://www.transparency.org/es/news/cpi-2021-americas-a-region-in-crisis>

³³ Grupo de Acción Financiera Internacional, *Informe del GAFI Activos virtuales. Señales de alerta de LD/FT*, Francia, 2019, p. 2

procedimientos acordados, las políticas y leyes y regulaciones aplicables, incluyendo proteger la información para que el organismo con jerarquía superior que aloja a la UIF no tenga acceso a ésta. Sí bien la LOFGR establece que disposiciones referentes a la confidencialidad de la información³⁴, las últimas circunstancias en torno a la intervención directa de la FGR y las unidades ya antes mencionadas son antecedentes negativos que pueden incidir en la integridad de los funcionarios que conforman la Unidad en lo relacionado al manejo de la información.

Ya el Grupo Egmont ha sostenido que la falta de integridad dentro de una UIF crea vulnerabilidad³⁵, la cual puede ser aprovechada por individuos que deseen ejercer influencia indebida con el objetivo de potencialmente comprometer el funcionamiento y el proceso de toma de decisiones de la Unidad, la cual debe poder garantizar la integridad de todo su personal especialmente bajo las condiciones de presión y de inestabilidad política acá descritas y que afectan a toda la cadena de valor, conformada por las diferentes entidades del entorno de la UIF, entre estas la FGR, y de control como la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa.

Conclusiones

1. Es prioritaria la evaluación de las capacidades de la UIF salvadoreña en torno a su independencia efectiva. Al menos deben evaluarse a la luz de las condiciones de los elementos estructurales y factores contextuales, el correcto desarrollo de las siguientes características o criterios:
 - **Presupuesto y recursos:** La UIF debe recibir los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados, de una forma que garantice su autonomía e independencia y le permita ejercer su mandato con eficacia.
 - **Protección de la información:** La UIF puede proteger la información que recibe, así como la inteligencia financiera y otra información que genera.
 - **Rendición de cuentas, integridad, transparencia y liderazgo:** La UIF garantiza la integridad de su personal y altos directivos.

³⁴ Artículo 76 LOFGR.

³⁵ Grupo Egmont op.Cit. pag. 23

2. Es imperante verificar las capacidades de la UIF de cara a la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, esto en relación también al presupuesto y recursos con que esta cuenta o contará en los primeros meses del año 2022, con el fin de adaptarse tecnológicamente frente a las operaciones de los entes obligados que presten servicios utilizando la criptomoneda. En especial, debe verificarse que la Unidad pueda obtener y hacer uso de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones en este nuevo contexto, en forma individual o rutinaria, libre de influencia o interferencia indebidas.
3. Dados los niveles de corrupción descritos en el país y la situación de diversos funcionarios públicos señalados de ilícitos relacionados al lavado de activos antes descritos -como aquellos sancionados por el gobierno de los Estados Unidos- se hace indispensable verificar la situación de integridad de los funcionarios de la UIF, en especial, en lo que respecta a influencias indebidas o interferencias de actores que pueden verse afectados o impactados por el trabajo que la Unidad desempeña en materia de combate a la corrupción.
4. Es importante, que la evaluación mutua en El Salvador pueda ejecutarse en las fechas ya programadas. Si bien la situación a escala mundial asociada al COVID-19 puede representar limitantes de carácter físico y ha postergado visitas de equipos evaluadores y expertos en la región, El Salvador se encuentra actualmente sin restricciones legales o sanitarias para el ingreso al territorio nacional, cuestión que facilitaría en gran medida el desplazamiento de comitivas del GAFI al país.

Bibliografía

- Acción Ciudadana. (2021). *Elección del Fiscal General de la República*. Consultado desde: <https://accion-ciudadana.org/comunicado-de-prensa-eleccion-del-fiscal-general-de-la-republica/>
- Banco Central de Reserva. Gobierno de El Salvador (2021). *Normas técnicas para facilitar la participación de las entidades financieras en el ecosistema Bitcoin*. San Salvador.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2021). *CIDH y Experto de la ONU rechazan reformas legislativas que destituyen jueces y fiscales en El Salvador y llaman a respetar las garantías para la independencia judicial*. Consultado desde: <https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/234.asp>
- Department of State. (2021). *Report to Congress on Foreign Persons who have Knowingly Engaged in Actions that Undermine Democratic Processes or Institutions, Significant Corruption, or Obstruction of Investigations into Such Corruption in El Salvador, Guatemala, and Honduras*. Washington. Consultado desde: <https://www.state.gov/reports/section-353-corrupt-and-undemocratic-actors-report/>
- Diario El Mundo. (2021). Exfiscal Arriaza dice que gobierno cerró investigación del acuerdo con pandillas y tuvo que exiliarse, según Reuters. Consultado el 10 Febrero 2022, desde <https://diario.elmundo.sv/nacionales/exfiscal-arriaza-dice-que-gobierno-cerro-investigacion-del-acuerdo-con-pandillas-y-tuvo-que-exiliarse-segun-reuters>
- Egmont Group of Financial Intelligence Units. (2022). *Annual Report 2017/2018* [Ebook] (1a. ed., p. 37). Consultado 10 Febrero 2022, desde https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1660/63.
- El Faro. (2022). Fiscalía allana oficinas de fiscales que realizaron la investigación Catedral. Consultado el 10 Febrero 2022, desde https://www.elfaro.net/es/202201/el_salvador/25931/Fiscal%C3%ADa-allana-oficinas-de-fiscales-que-realizaron-la-investigaci%C3%B3n-Catedral.htm.
- El Diario de Hoy. (2021). ¿Quiénes son los magistrados y el fiscal impuestos por la Asamblea Legislativa?. Consultado el 10 Febrero 2022, desde <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/golpe-de-estado-a-la-corte-quienes-son-magistrados-fiscal/833866/2021/>.
- El Diario de Hoy. (2022). Gobierno prepara 20 nuevas leyes sobre “innovación y libertad financiera.” Consultado el 10 Febrero 2022, desde <https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/bitcoin-criptomonedas/914481/2022/>.

- Financial Action Task Force (FATF). FATFGAFI. (2022). Consultado 10 Febrero 2022, desde <https://www.fatfgafi.org/calendar/assessmentcalendar/>.
- Financial Action Task Force (FATF). (2020). *Assessing technical compliance with the FATF recommendations and the effectiveness of AML/CFT systems* [Ebook] (p. 7). Consultado el 10 Febrero 2022, desde <https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/fatf-methodology.html>.
- Grupo de Acción Financiera Internacional. (2019). *Informe del GAFI Activos virtuales. Señales de alerta de LD/FT* [Ebook] (p. 2). Consultado el 10 Febrero 2022, desde <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/GAFILAT-Spanish-Virtual%20Assets-Red%20Flag%20Indicators.pdf>.
- Grupo Egmont de Unidad de Inteligencia Financiera. (2022). *Entendiendo la independencia operativa y autonomía de las UIF* [Ebook] (p. 24). Consultado 10 Febrero 2022, desde https://egmontgroup.org/en/filedepot_download/1661/101.
- IPC 2021 para las Américas: Una región en Crisis. (2022). [Blog]. Consultado el 10 Febrero 2022, desde <https://www.transparency.org/es/news/cpi-2021-americas-a-region-in-crisis>.
- La Prensa Gráfica. (2021). Rodolfo Delgado habla de "porquería disfrazada de noticia periodística", pide respeto y dice responderá a quienes lo apoyaron: "Al no votar por mí cometieron un error." Consultado el 10 Febrero 2022, desde <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Rodolfo-Delgado-habla-de-porqueria-disfrazada-de-noticia-periodistica-pide-respeto-y-asegura-que-respondera-a-quienes-lo-apoyaron-Al-no-votar-por-mi-cometieron-un-error-20211223-0022.html>.
- Mandamiento judicial de inconstitucionalidad 1-2021 (Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 2021).
- Reuters. (2021). Salvadoran ex-prosecutor says government quashed probe into pact with gangs. Consultado 10 Febrero 2022, desde <https://www.reuters.com/world/americas/exclusive-salvadoran-ex-prosecutor-says-government-quashed-probe-into-pact-with-2021-12-28/>.
- U.S. Department of the Treasury. (2021). *Global Magnitsky Designations*. Consultado desde <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20211208>
- Voz de América. (2020). Fiscalía salvadoreña allana oficinas del Ministerio de Salud por compras durante emergencia por COVID. Consultado el 10 Febrero 2022, desde https://www.vozdeamerica.com/a/centroamerica_fiscalia-elsalvador-allanamiento-ministerio-salud-compras-emergencia-covid/6069316.html.

Voz de América. (2021). Exfiscal salvadoreño dice que Gobierno anuló investigación sobre pacto con pandillas. Consultado el 10 Febrero 2022, desde <https://www.vozdeamerica.com/a/exfiscal-de-elsalvador-dice-gobierno-anulo-investigacion-sobre-pacto-con-pandillas/6373361.html>.